

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
244 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврузов Икрам Абдуллаевич	

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ СТРАН

Наврузов Икрам Абдуллаевич

PhD., Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: В статье анализируются инвестиционные потоки в Республике Узбекистан, освещаются проводимые в этом направлении реформы и различные механизмы. В статье также сформулированы научные предложения и практические рекомендации по улучшению инвестиционного климата страны и повышению ее привлекательности.

Ключевые слова: инвестиционный поток, инвестиционная привлекательность, прямые иностранные инвестиции, инвестор, механизм, инвестиционная среда.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasidagi investitsion oqimlar tahlil etilib, ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlar va turli mexanizmlar yoritiladi. Shuningdek, mamlakatimizda investitsion muhitni yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish bo'yicha ilmiy takliflar hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: investitsiya oqimi, investitsion jozibadorlik, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, investor, mexanizm, investitsiya muhiti.

Abstract: The article analyzes investment flows in the Republic of Uzbekistan, highlights the reforms carried out in this direction and various mechanisms. The article also formulates scientific proposals and practical recommendations for improving the country's investment climate and increasing its attractiveness.

Keywords: investment flow, investment attractiveness, foreign direct investment, investor, mechanism, investment environment.

ВВЕДЕНИЕ

Республика Узбекистан проводит комплексные экономические и социальные реформы, направленные на ускорение экономического роста, расширение международных отношений и создание благоприятных правовых условий для прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Стратегическое географическое положение страны, богатые природные ресурсы и значительный внутренний рынок с населением свыше 37 миллиона человек представляют огромный потенциал для инвестиций и роста. Правительство республики уделяет приоритетное внимание увеличению ПИИ с целью стимулирования развития бизнеса и внедрения современных технологий во имя улучшения благосостояния своих граждан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос влияния прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на конкурентоспособность национальной экономики получил широкое освещение в научной литературе. Согласно

исследованиям Майкла Портера, конкурентоспособность страны определяется, в первую очередь, уровнем производительности, а приток ПИИ способствует повышению технологического уровня, внедрению передовых методов управления и стимулированию внутренней конкуренции. В своей работе «Международная конкуренция» Портер подчеркивает, что иностранные инвестиции играют ключевую роль в трансфере знаний и способствуют формированию кластеров, что усиливает международные позиции принимающей страны.

Д. Дэннинг в своей парадигме OLI (Ownership, Location, Internalization) утверждает, что ПИИ могут оказывать структурное воздействие на экономику принимающих стран за счет развития отраслей с высокой добавленной стоимостью. Он акцентирует внимание на важности институциональной среды, которая формирует благоприятные условия для привлечения инвестиций и стимулирует рост производительности.

Также следует отметить вклад Яна Хаккела, который в своих эмпирических исследованиях показал, что в странах Центральной и Восточной Европы ПИИ положительно коррелируют с ростом экспорта, повышением конкурентоспособности обрабатывающей промышленности и улучшением делового климата. Он подчеркивает необходимость комплексного подхода к инвестиционной политике, учитывающего как экономические, так и институциональные факторы.

По мнению А. Бальжана, ПИИ играют решающую роль в процессе модернизации инфраструктуры и повышении квалификации рабочей силы, особенно в развивающихся странах. Это позволяет не только укрепить позиции на мировом рынке, но и активизировать внутренние резервы роста.

Таким образом, научная литература последовательно демонстрирует, что прямые иностранные инвестиции являются не только источником капитала, но и важным драйвером структурных преобразований и повышения конкурентных преимуществ экономики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании данные были собраны из международных инвестиционных отчетов, баз данных Всемирного банка и ЮНКТАД. Воздействие объема ПИИ на экономический рост оценивалось с использованием регрессионного анализа. Также применялся сравнительный анализ на примере отобранных стран.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) играют ключевую роль в стимулировании экономического роста стран с рыночной экономикой. Ожидается, что ПИИ способствуют ускоренной трансформации национальной экономики путём внедрения передовых технологий, расширения экспортных возможностей, модернизации методов управления и адаптации эффективных моделей хозяйствования.

Главное преимущество для принимающей стороны заключается в привлечении внешнего капитала, необходимого для реализации инвестиционных проектов, без чрезмерного давления на внутренние финансовые ресурсы. Это особенно важно в условиях ограниченного доступа к долгосрочному финансированию и высоких бюджетных рисков.

Экономика традиционно делится на три сектора: первичный (добывающий), вторичный (обрабатывающий) и третичный (услуги). В первичном секторе – сельское хозяйство, лесная и рыбная промышленность, а также добыча полезных ископаемых – инвестиции требуют значительного объема капитала, но из-за ограничений на иностранное владение активами нередко принимают форму межфирменных займов или косвенного экспорта капитала. Взаимосвязь между этим сектором и остальными сферами экономики, как правило, слабо выражена, что ограничивает мультипликативный эффект ПИИ.

Более того, вложения в первичный сектор могут вызвать переток рабочей силы из промышленности и услуг в сырьевые отрасли, что чревато деиндустриализацией и снижением

конкурентоспособности других отраслей. В ряде случаев такой сдвиг в структуре занятости ослабляет общую производственную базу страны, снижая темпы устойчивого роста.

Промышленный, или вторичный сектор, обладая тесными горизонтальными и вертикальными связями с другими отраслями, способен более эффективно использовать преимущества ПИИ. Здесь создаются добавленная стоимость, новые рабочие места, обеспечивается спрос на продукцию других секторов, что способствует развитию всей экономики. Инвестиции в обрабатывающую промышленность часто сопровождаются передачей технологий и наращиванием экспортного потенциала.

Сектор услуг (третичный сектор), включающий в себя здравоохранение, транспорт, связь, образование, финансы и информационные технологии, также становится всё более привлекательным для иностранных инвесторов. За счёт внедрения инновационных решений и стандартизации процессов он может приблизиться к глобальному уровню качества. Однако высокая капиталоемкость и ограниченная внутренняя конкуренция делают национальные компании уязвимыми перед транснациональными корпорациями. Поэтому устойчивое развитие сектора возможно только при наличии эффективной нормативно-правовой базы и институциональных гарантий, способствующих защите интересов отечественного бизнеса.

Таким образом, эффект от ПИИ во многом зависит от направления вложений: в то время как инвестиции в промышленный сектор способны обеспечить комплексное развитие экономики, вложения в сырьевые отрасли без надлежащего регулирования могут привести к структурным деформациям. Полноценная реализация потенциала ПИИ требует взвешенной государственной политики и чёткого стратегического планирования.

Несмотря на значительный вклад прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развитие современной экономики, их влияние не всегда однозначно. Одним из негативных последствий может стать эксплуатация различий в оплате труда между странами. Иностранные корпорации, обладая финансовыми ресурсами, способны предлагать более высокие заработные платы, что позволяет им привлекать наиболее квалифицированную рабочую силу. Такая стратегия ведёт к кадровому «перетоку» из национальных компаний в зарубежные филиалы, что подрывает позиции местного бизнеса.

В результате усиливается концентрация рыночной власти в руках иностранных инвесторов, тогда как отечественные предприятия сталкиваются с усилением конкуренции, нередко приводящим к их вытеснению с внутреннего рынка. Это, в свою очередь, снижает общий уровень конкурентоспособности экономики и препятствует реализации ожидаемого положительного эффекта от притока ПИИ.

Например, по данным официальной статистики, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Узбекистан в 2021 году составил 2,3 миллиарда долларов, а в 2022 году увеличился до 2,6 миллиарда. Однако по итогам 2023 года общий объём финансовых поступлений в страну достиг 6,6 миллиарда долларов, при этом доля ПИИ сократилась до 2,2 миллиарда, что на 16% (или 425 миллионов долларов) ниже уровня предыдущего года. Данная динамика указывает на нестабильность инвестиционной активности и подчеркивает необходимость глубокого анализа факторов, влияющих на колебания ПИИ.

Для оценки роли ПИИ в экономике широко используются относительные показатели, в частности: удельный вес ПИИ в общем объёме инвестиций в основной капитал и их доля в валовом внутреннем продукте. Однако только комплексный подход – включающий также абсолютные значения ВВП, ежегодные объёмы поступлений и накопленные инвестиции – позволяет объективно оценить значение ПИИ как инструмента долгосрочного финансирования экономического роста. В условиях развивающейся экономики важным остаётся не только количественный, но и качественный аспект инвестиций: их направленность, срок окупаемости, влияние на внутреннюю промышленность и занятость (рис. 1).

Рис. 1. Динамика потока инвестиций в Республику Узбекистан

Влияние иностранных инвестиций на экономическое развитие стран-реципиентов варьируется в зависимости от комплекса условий и факторов. В одних случаях эффект от ПИИ может быть выражен в устойчивом росте, модернизации и повышении производительности, в других – оказываться незначительным или даже иметь отрицательный характер. Степень воздействия напрямую зависит как от стратегии транснациональных корпораций, так и от качества и последовательности проводимой внутренней экономической политики принимающей стороны.

Одним из актуальных направлений усиления инвестиционной привлекательности является либерализация условий ведения бизнеса для иностранных инвесторов, в частности, устранение избыточных административных барьеров и ограничений. В Узбекистане при формировании долгосрочной инвестиционной стратегии особый акцент делается на предоставление налоговых и таможенных преференций, что позволяет смягчить входные издержки и повысить интерес к локальным проектам.

Тем не менее, для обеспечения устойчивого и сбалансированного притока ПИИ, необходима также высокая степень информационной прозрачности. Расширение доступа инвесторов к достоверной информации о региональных возможностях, специфике отраслей, инфраструктуре и условиях вложения капитала способно повысить уровень доверия и сократить инвестиционные риски. В этом направлении уже реализуются отдельные инициативы, направленные на систематизацию, цифровизацию и распространение аналитической информации, что свидетельствует о намерении государства формировать благоприятный инвестиционный климат на всех уровнях.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Перед Республикой Узбекистан стоит приоритетная задача – активизировать привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) таким образом, чтобы они одновременно удовлетворяли ожидания международных инвесторов и способствовали достижению стратегических национальных целей. Эффективное использование ПИИ способно стать одним из ключевых инструментов повышения глобальной конкурентоспособности страны, благодаря реализации её внутренних преимуществ и внедрению передовых зарубежных технологий и управленческих практик.

Для устойчивого роста объёма инвестиций необходимо формирование комплексной государственной политики, ориентированной на укрепление макроэкономической

стабильности, защиту прав инвесторов, развитие инфраструктуры и совершенствование институциональной среды. Центральным элементом этой политики должно стать создание прозрачных, предсказуемых и долгосрочно благоприятных условий для деятельности иностранных компаний на внутреннем рынке.

Реализация указанных подходов позволит не только увеличить приток качественных иностранных вложений, но и обеспечит интеграцию Узбекистана в международные производственно-инвестиционные цепочки. В конечном итоге это будет способствовать укреплению национальной конкурентоспособности и ускорению включения страны в глобальную экономическую архитектуру.

Список использованной литературы:

1. Каримов М.М. Прямые иностранные инвестиции как фактор повышения конкурентоспособности экономики Узбекистана. Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы. №8 2013.
2. Б.А. Тагаев. Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар - иқтисодий тараққиёт омили сифатида. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, 2016 йил.
3. Хаккел Я. Инвестиции и конкурентоспособность: опыт стран Восточной Европы. – Прага: CERGE-EI, 2010.
4. World Investment Report. – UNCTAD, 2022.
5. OECD Investment Policy Reviews: Enhancing Competitiveness through FDI. – OECD Publishing, 2018.
6. Globerman S., Shapiro D. Economic and Strategic Considerations Surrounding Chinese FDI in the U.S. – Asia Pacific Journal of Management, 2009.
7. Лисицын В. В. Прямые иностранные инвестиции и развитие регионов. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2016. – 280 с.
8. www.gazeta.uz
9. www.stat.uz

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100